

СВЯЗЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Алимова София Розумбаевна

Банковско-финансовая академия, кафедра «Инвестиции и финансовый рынок», +998 99 903 06 31, старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554095>

Современное общество уверенно вступило на порог цифровой эпохи, осваивая новые сферы и профессии, основу развития системы государственного управления, экономической системы, частного сектора, социальной структуры общества и в целом. Конкурентоспособность на национальном рынке в основном связана с активным развитием информационно-коммуникационных технологий. Спрос на информационно-коммуникационные технологии в мире пользуется большим спросом, рынок торговли информационно-коммуникационными технологиями становится активным сектором мировой экономики, все это привело к усилению международной конкуренции.

Модернизация платежной системы является ключевым компонентом более широкой трансформации Узбекистана. До 2015 года Узбекистан функционировал в основном за наличные деньги. Зарплатные карты, отличительная черта рынка, используемая государственным и частным сектором для выплаты заработной платы, находились в обращении в небольшом количестве. Более состоятельные люди имели валютные карты для использования во время поездок за границу. Сети приема платежей и банкоматов были весьма ограничены. Получение наличных денег и оплата вещей были сложными и отнимали много времени. Люди чаще получали наличные в магазинах, чем в банках, но комиссии для многих были недоступны.

Правительство Узбекистана катализировало эволюцию посредством сочетания национальных инициатив, законов, постановлений и партнерства. Результатом стала быстрая трансформация платежной и финансовой системы Узбекистана и значимые изменения для населения. За десять лет число взрослых, имеющих официальный финансовый счет, почти удвоилось до 44% в 2021 году с 23% в 2011 году. Количество дебетовых карт в обращении выросло почти на 60 процентов — с 19 миллионов в 2017 году до 30 миллионов к июлю 2022 года. При этом количество пользователей системы ДБО выросло в шесть раз — достигнув около 25 миллионов пользователей.¹

¹ FinTech 2021: 20 статей для экспертов FinTech . 23 декабря 2020 г. Доступно по адресу: <https://www.finextra.com/blogposting/19700/fintech-2021-20-articles-forfintech-experts>.

Журнал The Economist назвал Узбекистан самой благоустроенной страной года в мире. А в 2020 году в исследовании Doing Business 2020 Всемирный банк упомянул регион как одну из 20 крупнейших экономик, где деловой климат улучшился больше всего, отметив легкость открытия и ведения бизнеса. Среди других положительных событий — запуск в 2019 году IT-парка со стимулированием стартапов, а также несколько недавних финтех-инициатив, таких как подключение новых платежных систем и создание цифрового узбекского сума.

В 2022 году Visa совместно с компанией Digitum провели опрос среди населения Узбекистана. Целью опроса Visa было собрать информацию о том, что означает использование цифровых платежей для людей, бизнеса и средств к существованию в Узбекистане, а также о том, как поддержать продолжающееся развитие инклюзивной платежной экосистемы. В сентябре и октябре 2022 года независимая исследовательская фирма Digitum опросила 403 человека из 403 человек, принявших участие в опросе, 100 имели высокий доход и 300 владельцев микро- и малого бизнеса, которые активно используют цифровые платежи. Исследование проводилось в Ташкенте, Самарканде и Намангане, поскольку доступность цифровых платежей по-прежнему в основном сосредоточена именно там.

Как частные лица, так и владельцы малого бизнеса, использующие цифровые платежи, используют их для половины всех своих транзакций. Большинство опрошенных частных лиц (86%) и владельцев малого бизнеса (92%) используют цифровые платежи несколько раз в неделю. Кроме того, 88% малых предприятий, использующих цифровые платежи в деловых целях, также используют цифровые платежи.²

Опрос, проведенный Digitum в Узбекистане в 2022 году, показал, что:³

57% владельцев малого и среднего бизнеса 48% физических лиц	используют цифровые платежи менее двух лет
48% владельцев малого и среднего бизнеса 48% физических лиц	используют цифровые платежи для половины своих транзакций
71% владельцев малого и среднего бизнеса 85% физических лиц	сообщили о положительном влиянии на их бизнес/жизнь

² Серия рабочих документов АБР

³ Раскрытие преимуществ цифровых платежей: выводы из Узбекистана, 2023 г.

Ассоциация ФинТех Узбекистана (ФТАУ), разрабатывающая идеи новых услуг с учетом рыночных реалий и международного опыта, отмечает, что одной из главных проблем [финтеха](#) в Узбекистане является низкий уровень цифровизации. Речь идет не только о цифровом разрыве и отсутствии доступа к Интернету в некоторых регионах. Развитию платежных услуг препятствует отсутствие инфраструктуры, а также отсутствие аналитической базы — структурированных данных и проработанных поведенческих моделей. Рынок цифровых банковских услуг страны настолько молод, что сложно анализировать привычки и прогнозировать тенденции. А если данных нет, то создавать уникальные продукты сложнее. Кроме того, согласно наблюдениям, в Узбекистане не хватает финтех-разработчиков, экспертов и «евангелистов». Нормативно-правовая база также постоянно меняется, и хотя многие законы учитывают интересы стартапов, постоянные изменения замедляют рост и ограничивают возможности.⁴

Поскольку на узбекском финтех-рынке нет крупных игроков, которые могли бы претендовать на монополию, а стартапов не так много, порог входа для новичков невысок. В регионе много потенциальных ниш, но здесь имеют значение конкретные местные особенности.

Средний возраст жителя Узбекистана составляет 29 лет. Для сравнения: в Германии он составляет 44 года, а в США — 38 лет. Миллениалы и зумеры, которым сейчас 20–35 лет, более восприимчивы к новым цифровым сервисам: они быстрее адаптируются и приобретают новые цифровые привычки. Это касается и способов оплаты: молодые пользователи чаще используют мобильный банкинг и безналичные платежи. Более того, они готовы инвестировать в криптовалюты и использовать другие нестандартные методы инвестирования.

Хотя доля интернет-пользователей в регионе растет на 25–30% в год, 10 млн жителей страны не имеют постоянного доступа к сети, а смартфонами владеют лишь половина узбекистанцев. Препятствием является высокая стоимость: в Узбекистане и услуги связи, и мобильные телефоны дороже, чем в соседних странах. В среднем узбекистанец тратит 83% своей зарплаты на покупку нового смартфона. Средняя зарплата в стране составляет \$278, а бюджетный смартфон стоит в среднем \$230.⁵

⁴<https://fintech-association.com/fintech-tv>

⁵<https://www.finextra.com/blogposting/22893/the-digital-divide-and-super-apps-how-uzbek-fintech-market-is-structured>

Соответственно, жители регионов реже пользуются цифровыми сервисами, в том числе онлайн-банкингом. Статистика показывает, что в Ташкенте на одного клиента приходится в три раза больше банковских карт, чем в регионах. Это означает, что услуги в столице уже конкурируют за внимание клиентов, а в отдаленных городах, наоборот, спрос превышает предложение.

Популярностью будут пользоваться и сервисы, меняющие привычки пользователей и повышающие финансовую грамотность: инвестиционные приложения, позволяющие инвестировать даже небольшие суммы денег, приложения для составления бюджета, кэшбэк -сервисы — все, что помогает людям разумно тратить и экономить, будет востребовано.

В заключении, сегодня процессы цифровизации стремительно охватывают национальные экономики по всему миру. Уровень цифровизации остается важным фактором активного участия национальных экономик в их интеграции и не отставания от наиболее быстро развивающихся регионов.

Также, понять ключевых «пользователей» и улучшить их пользовательский интерфейс. Это означает продумывание цифрового интерфейса и опыта подачи заявки, оплаты и мониторинг/отчетность по партнерским фондам.

Кроме этого, помогать бизнесу развивать цифровые навыки. Многие организации предлагают программы обучения, которые помогут стартапам. Программы могут включать бизнес-планирование, бухгалтерский учет и финансовый менеджмент, маркетинг и многое другое.

Использованная литература:

1. Раскрытие преимуществ цифровых платежей: выводы из Узбекистана, 2023 г.
2. FinTech 2021: 20 статей для экспертов FinTech. 23 декабря 2020 г. Доступно по адресу: <https://www.finextra.com/blogposting/19700/fintech-2021-20-articles-forfintech-experts>.
3. <https://www.finextra.com/blogposting/22893/the-digital-divide-and-super-apps-how-uzbek-fintech-market-is-structured>
4. <https://fintech-association.com/fintech-tv>
5. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27811/uzb-2021-ru_0.pdf
6. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28290/devt-effectiveness-brief-uzb-ru_0.pdf

